

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (РЕГИОНОВ) В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REGION (REGIONS) IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES

ВИНТЕР МАКСИМ БОРИСОВИЧ,

аспирант,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики.

VINTER MAXIM BORISOVICH,

Graduate student,

St. Petersburg university of management technologies and economics.

В статье отмечено, что анализ устойчивого развития становится все более важным в современных условиях, поскольку региональная экономика становится все менее стабильной под воздействием внешних и внутренних факторов. Важность данной проблемы заключается в том, что эффективность стратегических приоритетов, установленных в ходе планирования, напрямую зависит от качества анализа устойчивого развития регионов, включая учет внешних и внутренних факторов и их оценку. В результате исследования автор приходит к выводу, что для достижения успеха в устойчивом развитии региона, необходимо совместное участие граждан, бизнеса и правительства. Каждый из этих секторов должен внести свой вклад в развитие устойчивой экономики в регионе.

The article notes that the analysis of sustainable development is becoming increasingly important in modern conditions, since the regional economy is becoming less stable under the influence of external and internal factors. The importance of this problem lies in the fact that the effectiveness of strategic priorities set during planning directly depends on the quality of the analysis of sustainable development of regions, including consideration of external and internal factors and their assessment. According to the results of the study, it was concluded that in order to achieve success in the sustainable development of the region and regions, the joint participation of citizens, business and government is necessary. Each of these sectors should contribute to the development of a sustainable economy in the region.

Ключевые слова: *регион, региональная политика, устойчивое развитие, современные вызовы, экономическое развитие.*

Key words: *region, regional policy, sustainable development, modern challenges, economic development.*

Современный мир придает большое значение изучению концептуальных основ устойчивого развития, который является важным принципом, определяющим направления развития государственных систем и принимаемые политические решения. Регионы играют центральную роль в устойчивом развитии государства, так как они обладают большей управляемостью и могут эффективно участвовать в создании и внедрении инновационных технологий, продуктов и услуг [3, с.45].

Осознание необходимости устойчивого развития является характерной чертой современного мира. Развитые страны стремятся к устойчивому развитию, что заложено в основе их государственных систем, определяющих политические решения и будущие направления развития. Однако, с целью повышения эффективности управления процессами устойчивого развития, государственные системы все больше сконцентрированы на уровне регионов как более гибкой и управляемой структурной единице. Регионы становятся центрами создания и внедрения инноваций, а также местом развития технологий и выведения на рынок новых продуктов и услуг.

В настоящее время экономическое развитие регионов в России неоднородно и подвержено заметным различиям в развитии производительных сил, экономических условий, положения населения и скорости экономических преобразований. Однако эти различия, в некоторой мере, связаны с долгосрочными тенденциями и перспективами развития, а не только текущими факторами. Для достижения устойчивого развития необходимо продуктивное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти, а также между региональными предприятиями и организациями. Такое сотрудничество имеет важное значение для обеспечения устойчивости региональной экономики, поскольку её стабильность в значительной степени зависит от взаимодействия государственных и частных/смешанных субъектов собственности [1, с.179].

Кроме того, необходимо учитывать складывающуюся в каждом регионе ситуацию и особенности его экономического и социального развития. Это позволит разработать эффективные инструменты и подходы к достижению устойчивого экономического развития в каждом регионе. К таким инструментам можно отнести различные формы государственной поддержки, в том числе налоговые льготы, инвестиционные программы и развитие инфраструктуры. Важно, чтобы такие меры были спроектированы таким образом, чтобы они благоприятствовали реализации конкретных проектов и стратегий развития, которые были бы наиболее эффективными с точки зрения конкретного региона. Такой индивидуальный подход к решению вопросов экономического развития регионов будет являться ключевым фактором в достижении устойчивости и эффективности экономического развития в России.

Регионы являются центральными структурными подразделениями, способными обеспечить устойчивое развитие государства. Повышение уровня жизни населения – одна из основных задач экономического развития регионов, которые являются наиболее эффективными территориальными образованиями и могут сочетать политику регулирования с практикой, стимулирующей изменение рынка.

Региональная политика включает в себя действия государства по направлениям сельскохозяйственной и демографической политики, а также другие меры, принимаемые с течением времени. Факторы региональной политики определяют отношения государства со всеми областями и меры, необходимые для их эффективного развития [4, с.55].

Для достижения устойчивого развития регионы должны уделять внимание социальным, экологическим и экономическим аспектам в своей стратегии развития.

Среди социальных аспектов регионы должны заботиться о качестве жизни граждан, повышении уровня здравоохранения и образования, а также обеспечения социальной защите.

Экологические аспекты необходимы для защиты природных ресурсов, сокращения выбросов вредных веществ и уменьшения влияния на окружающую среду. Регионы также должны стремиться к переходу на альтернативные источники энергии и развитию возобновляемых источников энергии.

В экономическом плане регионы должны создавать условия для устойчивого экономического роста, привлекать инвестиции в регион, создавать рабочие места и улучшать инфраструктуру. Важно также содействовать развитию малых и средних предприятий, что способ-

ствует разнообразию экономической деятельности и снижению зависимости региона от крупных корпораций и монополий.

В 2022 году в связи с санкционной политикой, регионам во многом пришлось пересмотреть свои взгляды на политику устойчивого развития. Также само правительство разрабатывает стратегию устойчивого развития для адаптации отраслей и регионов к изменяющимся условиям. В современных условиях для поддержания и развития конкурентоспособности российской экономики требуется масштабная трансформация и внедрение механизмов устойчивого развития. В 2021 году правительством Российской Федерации была утверждена стратегия социально-экономического развития страны до 2050 года, которая предусматривает низкий уровень выбросов парниковых газов. Кроме того, уже начата комплексная работа по адаптации экономики к глобальному энергопереходу.

Федеральные органы власти активно работают над выстраиванием нормативной правовой базы устойчивого развития и ESG-трансформации, а также формируют институциональную среду. В условиях нарастающих санкционных ограничений и стратегии "разворот на восток" в 2022 году, актуальность ESG-повестки станет только выше в долгосрочной перспективе. Китай и другие ключевые стратегические партнеры России уже декларируют свой интерес в выстраивании экономических операций и сотрудничества с Россией с учетом "углеродного баланса". Для успешного внедрения механизмов устойчивого развития и адаптации экономики к глобальному энергопереходу необходимо активное включение корпоративного сектора российской экономики и субъектов Российской Федерации в данный процесс [6, с.161].

Итоговый балл, оценивающий уровень устойчивости развития и интеграцию ESG-критериев в деятельность субъектов РФ, может варьироваться в диапазоне от 0 до 1. Высокое значение указывает на успешный результат в изучаемом вопросе [5].

Средний уровень ESG-оценки, рассчитанный для 85 регионов Российской Федерации, составляет 0,528. Это можно трактовать как достижение среднего уровня ESG-развития в регионах России на уровне 52,8%. Минимальное значение данного показателя составляет 0,380 или 38%, а максимальное - 0,769 или 76,9%. В ESG-рейтинге на 2022 год город Москва занял первое место. Столица России обладает значительными экономическими ресурсами и активно работает в области устойчивого развития, как на национальном, так и международном уровнях. Второе место занимает Татарстан [5].

Бюро партнерств «Теперь так» провело исследование устойчивого развития в России, основанное на опросе жителей. На основе полученных данных составлен список из 195 инициатив по различным направлениям, включая зоозащиту, экосервисы, устойчивые города и бережное потребление, реализованных в 63 регионах страны. Было собрано 195 инициатив и проектов, которые разделены на 27 категорий, соответствующих 17 глобальным целям устойчивого развития, определенных ООН. Большинство инициатив реализуется на федеральном уровне, однако в этом году география проектов расширяется, и даже небольшие города, такие как Горно-Алтайск, Салехард и Норильск, начинают принимать участие. Регионы проявляют активность, изучая прошлые опыты работы некоммерческих организаций и отдельных инициатив.

В категории "Обращение с отходами" было реализовано наибольшее количество проектов, связанных с раздельным сбором и переработкой отходов. Один из таких проектов - "Экотакси" в Волгограде. Жители могут заказать вывоз вторсырья для переработки. За 2022 год было переработано 16,4 тонны вторсырья. Компания DANAFLEX в Татарстане установила скамейки и урны, сделанные из производственных отходов [7].

Второе место по количеству проектов занимает категория "Сохранение и восстановление экосистем". В этой категории представлены инициативы по улучшению состояния природных территорий и экосистем. Дружина охраны природы МГУ им. М.В. Ломоносова ус-

пешно защищает заказник "Журавлиная родина" и его окрестности от пожаров, незаконных вырубок и застроек. За 2022 год было ликвидировано семь очагов возгораний. Примером региональной инициативы может служить Большая научная экспедиция по биоразнообразию в Арктике. Ученые из Сибирского отделения РАН изучили влияние компании "Норникель" на экосистемы Мурманской области, Забайкалья, полуострова Таймыр и западной части Северного морского пути. Результаты экспедиции выявили три природно-техногенные геохимические аномалии почв в Норильском регионе [2, с.75].

Категория "Экопросвещение" занимает последнее место в тройке проектов устойчивого развития. В этой категории представлены инициативы по продвижению идей устойчивого развития и ответственного потребления. Организация "Эко культура и технологии" проводит лекции об экологии, раздельном сборе отходов, экоинициативах и возможностях для волонтеров в образовательных учреждениях Самары. За 2022 год их мероприятия посетили 800 человек. Более подробно можно прочитать на сайте РБК по ссылке, указанной выше [7]. Минусом в реализации проектов устойчивого развития является то, что недостаточное финансирование проектов со стороны бизнеса. Предприниматели больше предпочитают вкладывать свои средства в то, что в будущем принесет доход. Все вышеперечисленные проекты не гарантируют такого. Помимо этого. В условиях санкций сложно предположить, как будет складываться ситуация в стране, поэтому реализовать проекты устойчивого развития в таких условиях достаточно сложно. Также можно отметить нестабильность экономического развития регионов, что также накладывает отпечаток на реализацию проектов.

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития регионов необходимо проводить социально-экономические и экологические исследования, чтобы понимать потребности населения и основать на этом стратегию развития региона. Также важно обеспечить прозрачность и открытость в принятии решений и участии всех заинтересованных сторон в процессе развития региона. Успех в достижении устойчивого развития региона или регионов зависит от совместного участия граждан, правительства, бизнеса и научных институтов. Каждый из этих секторов должен внести свой вклад в развитие устойчивой экономики в регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулсаметов Т.А. Инновационный потенциал региона как основа формирования экономики устойчивого развития // Образование и право. 2021. № 8. С. 179–183.
2. Белокрылова О.С., Вахтина М.А. Экологическая информация как фактор формирования институциональной среды: общая динамика и региональные особенности // Journal of Economic Regulation. 2022. № 1. С.75-87.
3. Белокрылов К.А. Региональная экономика: вызовы устойчивого развития // Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. № 10. С. 44-50.
4. Бодрунов С.Д. Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития России // Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. Т. 230. № 4. С.54-65.
5. Рэнкинг устойчивого развития Регионов России. URL: <https://agencysgm.com/upload/iblock/05b/05b0bd931bf3a3023229ca5c429293b5.pdf> (дата посещения 04.06.2023)
6. Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и резилентность территорий. М.: Изд. дом ВШЭ, 2021. 76 с.
7. Устойчивое развитие в России: что показал 2022 год. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/6447df009a7947033652e8e8> (дата посещения 04.06.2023).

© Винтер М.Б., 2023.